

Sharq mamlakatlari tarixi tizimida

MARKAZIY OSIYO VA O'ZBEKISTON TARIXI

Xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya materiallari

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY TA’LIM, FAN VA INNOVATSIYALAR
VAZIRLIGI**

TOSHKENT DAVLAT SHARQSHUNOSLIK UNIVERSITETI

O‘ZBEKISTON MILLIY KUTUBXONASI

O‘ZBEKISTON XOTIN-QIZLAR “OLIMA” UYUSHMASI

**SHARQ MAMLAKATLARI TARIXI TIZIMIDA MARKAZIY OSIYO VA
O‘ZBEKISTON TARIXI**

xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya materiallari

Toshkent-2025

UO‘K: 94(543)(575.1)
KBK: 63.3 (543)(5Uzb)
Sh-53

Professor Sanobar Shadmanovanning 60 yilligiga bag‘ishlangan “Sharq mamlakatlari tarixi tizimida Markaziy Osiyo va O‘zbekiston tarixi” mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya materiallari. – Toshkent: TDSHU nashriyoti, 2025. – 607 bet.

Mas’ul muharrir:

t.f.d., prof. D.B.Sayfullayev

Taqrizchilar:

Tarix fanlari doktori, prof. N.E.Karimova

Tarix fanlari doktori, prof. I.Xaydarov

Tahrir hay’ati:

Tuychi Axmedov, Nargizaxon Alimova, Lutfiya Qodirova, Mashhura Temirova, Ozodbek Rajabov, Azizbek Badalov, Laziza Ro‘ziyeva, Madina Samiyeva, Abduvaxob Egamberdiyev

Ushbu to‘plam professor, tarix fanlari doktori Sanobar Shadmanovanning 60 yilligiga bag‘ishlab o‘tkazilgan konferensiya maqolalaridan iborat. Mazkur maqolalar Sharq mamlakatlari, Markaziy Osiyo va O‘zbekiston tarixining siyosiy, ijtimoiy-iqtisodiy hamda madaniy hayotini ochib berishga xizmat qiladi.

Mazkur nashr ta’lim tizimidagi professor-o‘qituvchilar, tadqiqotchilar va tarix faniga qiziquvchilar uchun mo‘ljallangan.

Toshkent davlat Sharqshunoslik universiteti Ilmiy kengashining 2025-yil 29-martdagi 8-sonli qaroriga asosan nashrga tavsiya etilgan.

ISBN 978-9910-8059-4-3

© Toshkent davlat Sharqshunoslik universiteti, 2025-yil

SOMONIYLAR DAVRIDA IRRIGATSIYA TIZIMI: RIVOJLANISH VA TA'SIRI

Ravshanqulov Firdavs Mashraf o'g'li

Toshkent viloyati Yangiyo'l shahar Ixtisoslashtirilgan maktab-internati tarix fani o'qituvchisi, mustaqil tadqiqotchi

Annotatsiya: Ushbu maqolada IX–X asrlarda hukm surgan Somoniylar davlati davrida irrigatsiya tizimining rivojlanishi, uning asosiy suv manbalari, sug'orish inshootlari va ular asosidagi ijtimoiy-iqtisodiy hayotga ta'siri tahlil qilingan. Daryolar (Amudaryo, Zarafshon, Sirdaryo), tog' soy va buloqlari, yer osti korizlari va sun'iy suv omborlari kabi suv mansablari asosida yaratilgan irrigatsiya tizimlarining tuzilishi, ishlash mexanizmlari va ularning shahar hamda qishloq xo'jaligidagi ahamiyati ochib berilgan. Maqola tarixiy manbalar, arxeologik topilmalar va ilmiy adabiyotlarga tayangan holda tayyorlangan bo'lib, Somoniylar davridagi sug'orish tizimlarining yuksak darajadagi tashkiliy va texnik rivojini yoritadi.

Kalit so'zlar: *Somoniylar davlati, irrigatsiya tizimi, sug'orish inshootlari, suv manbalari, Amudaryo, Zarafshon, Sirdaryo, koriz, ariq, jo'y, suv ombori, qadimgi dehqonchilik, suv xo'jaligi, Markaziy Osiyo, o'rta asrlar texnologiyasi, agrar siyosat.*

Annotation: This article analyzes the development of the irrigation system during the 9th–10th century Somonian Dynasty, its main sources of water, irrigation facilities and the impact on the socio-economic life on which they are based. The structure, mechanisms of operation and their importance in the city and agriculture are revealed, created on the basis of water bodies such as rivers (Amudarya, Zarafshan, Syrdarya), mountain streams and springs, underground Corys and artificial reservoirs. The article was prepared with reference to historical sources, archaeological finds and scientific literature, highlighting the high level of organizational and technical development of irrigation systems during the Somonian period.

Keywords: *Somonian state, irrigation system, irrigation facilities, water sources, Amudarya, Zarafshan, Syrdarya, koriz, ariq, zhoy, reservoir, ancient Agriculture, Water Management, Central Asia, medieval technology, Agrarian Policy.*

Kirish. O'rta asrlar Markaziy Osiyosining ijtimoiy-iqtisodiy taraqqiyotida irrigatsiya tizimlari muhim o'rin tutgan. Ayniqsa, IX–X asrlarda hukm surgan Somoniylar davrida sug'orish inshootlari yanada rivojlanib, dehqonchilik va shaharsozlik faoliyatining asosiy negiziga aylangan. Somoniylar davlati qamrab olgan hududlarda (Samarqand, Buxoro, Farg'ona, Xorazm, Nishopur va boshqalar) suvdan foydalanish madaniyati yuqori darajaga ko'tarilgan bo'lib, bu holat irrigatsiya tizimlarining murakkabligi, barqarorligi va keng qamrovli ekanida yaqqol namoyon bo'ladi. Somoniylar davrida mavjud bo'lgan asosiy suv manbalari, ular asosida qurilgan sug'orish tarmoqlari, suvdan foydalanish usullari hamda irrigatsiyaning iqtisodiy va ijtimoiy hayotdagi o'rni tarixiy manbalar, arxeologik topilmalar va ilmiy adabiyotlar asosida yoritiladi. Tadqiqot irrigatsiya tizimining davlatchilik va agrar siyosatdagi o'rni chuqur anglashga xizmat qiladi.

Metodlar va o'rganilganlik darajasi. Maqolani yozishda tarixiy-taqqoslov, tahliliy, tizimli yondashuv va arxeologik manbalarni o'rganish metodlaridan foydalanildi. Tarixiy manbalar va yozma hujjatlar tahlil qilinar ekan, undagi irrigatsiya tizimlariga oid tasvirlar solishtirilib, davrlar bo'yicha farqlari ochib berildi. Shuningdek, arxeologik topilmalar

orqali suv inshootlarining texnik xususiyatlari va joylashuvi o'rganildi. Zamonaviy tadqiqotlarning ilmiy-nazariy asoslari bilan solishtirma yondashuv asosida irrigatsiya tizimining shakllanishi va rivojlanishi tahlil qilindi.

Somoniylar davrida irrigatsiya tizimining rivojlanishi tarixiy-ilmiy adabiyotlarda qisman yoritilgan. Ushbu soha bo'yicha A.Kh.Mukhamedjanov, Ya.G.Gulyamov, O.Berdiev, G.A.Pugachenkova va boshqalar tomonidan muhim tadqiqotlar olib borilgan. Jumladan, A.Kh.Mukhamedjanov o'zining "Obshchestvenniy stroy Sredney Azii v rannem Srednevekovye" asarida irrigatsiyaning ijtimoiy-iqtisodiy jarayonlardagi rolini tahlil qilgan. Gulyamovning "Karezlar Sredney Azii" asari esa yer osti suv tizimlarining arxeologik tahliliga bag'ishlangan. Shuningdek, Narshaxiyning "Buxoro tarixi" kabi asarlari o'sha davr irrigatsiya tizimining real hayotdagi ko'rinishlarini yoritadi. Biroq bu tadqiqotlarda irrigatsiya tizimining texnik tuzilishi, hududiy farqlari va suv mansablarining kompleks tahlili yetarli darajada o'rganilmagan.

Somoniylar Markaziy Osiyo va Eronning shimoli-sharqida IX-X asrlarda hukm surgan fors sulolasi bo'lib, asosan Movarounnahr (hozirgi O'zbekiston, Tojikiston, Turkmaniston, Qirg'iziston) va Xuroson (hozirgi Eron, Afg'oniston) hududlarida mustaqil davlat qurgan. Somoniylar davlati islom olamida madaniy, ilmiy va iqtisodiy yuksalish davri sifatida tanilgan [13, 146-148].

Somoniylar davlatining asoschisi sifatida Ismoil Somoniy (892-907) hisoblanadi. Lekin, sulola nomi uning bobosi Somin Xudot (VIII asr) sharafiga qo'yilgandir. Ularning asil kelib chiqishi Eron zodagonlarining avlodlaridan bo'lib, Sosoniylar davridagi dehqonlar (eroniylar) sinfiga mansub deb hisoblanadi. Ularning nasabi afsonaviy qahramon Bahrom Chubinga borib taqaladi [1, 423-425].

Somoniylar sulolasi o'z nomini Somonxudotdan olgan bo'lib, u dastlab Far'g'ona vodiysining Ishtixon shahrida yashagan zodagon edi. U Abbosiy xalifasining vakiliga sodiqligi bilan tanilib, unga nisbatan ishonch qozongan. Uning nabirasi Nuh ibn Asad 819-yilda Marv hokimi etib tayinlangan [3, 75]. Somoniylar davlatining asosiy mustaqilligi esa 874-yilda Nasr ibn Ahmad tomonidan Buxoro markaz etib olinishiga to'g'ri keladi [17, 132]. Somoniylar dastlab Abbosiylar xalifaligiga vassal sifatida xizmat qilgan bo'lsalar-da, keyinchalik ular amalda mustaqil siyosiy kuchga aylanishdi.

Somoniylar davrida (IX-X asrlar) Movarounnahr va Xuroson hududlarida irrigatsiya tizimi iqtisodiyotning, ayniqsa, qishloq xo'jaligining asosiy tarmoqlaridan biri bo'lgan. Sug'orilgandigan yerlar soni oshgan, qadimgi kanallar qaytadan tiklangan borlar ham qayta rekonstruksiya qilingan bo'lib yangi suv inshootlari barpo qilingan. Somoniylar o'zlaridan avvalgi Kushonlar, Sosoniylar va arablar davrida barpo etilgan irrigatsiya tizimlarini o'rganib, ularni yangilash va takomillashtirishga alohida e'tibor qaratganlar. Xususan: Samarqand atrofidagi qadimgi Qoratepa va Ohalik suv inshootlari ta'mirlangan. Buxoroda esa Varaxsha shahri yaqinidagi qadimgi kanallar tiklangan. [14, 112-115]. Shuningdek, Buxoro viloyatida qadimiy Zarafshon daryosidan ajralib chiqadigan kanallar orqali yerlari sug'orilgan. Somoniylar davrida "Shamsobod", "Katta Arik", "Isfijob arigi" kabi yirik suv yo'llari tiklangan. Ayniqsa, Shamsobod kanali Nasr II ibn Ahmad davrida kengaytirilgan. [4, 75]. Buxoro shahrining sug'orilishi Zarafshon daryosidan olingan Rud-i Buxoro (Buxoro kanali) orqali amalga oshirilgan... [8, 45-47]. Bu kanal Somoniylar davrida kengaytirilib, unga yangi tarmoqlar qo'shilgan (Narshaxiy, bet 49). Samarqand vohasidagi Darg'om kanali Somoniylar davrida kengaytirilgan va faoliyatga tushirilgan.

Bulung'ur, Konigil va Siyob kanallari ham ishlatilgan. [17,132]. Natijada, arxeologik qazishmalar orqali Samarqand va Buxoro atrofida IX–X asrga oid irrigatsiya quvurlari, tosh bandlar va kanal qoldiqlari topilgan.[5, 98-102]. Samarqand yaqinidagi Paykend, Afrosiyob, Obi Rahmat hududlarida topilgan suv quvurlari, yer osti tunnellari va noriyalar irrigatsiya tizimining yuqori darajada bo'lganini ko'rsatadi. Noriyalar po'lat va yog'ochdan yasalgan, ular yordamida suv tepalikdagi dalalarga chiqarilgan. [5, 109-112].

Somoniylar ta'sirida bo'lgan Xorazm va Farg'ona vodiysida ham irrigatsiya ishlari olib borilgan. Xorazmda Amudaryodan suv chiqariladigan tarmoqlar kuchaytirilgan. Farg'onada esa eski kanallar (Chortoq, Shohimardon) yangilangan va yangi jo'ylar qazilgan. [15, 47-49]. Al-Istaxriyning "Kitab al-Masalik va-l-Mamalik" asarida Zarafshon daryosi Buxoro va Samarqand o'rtasida ikkiga bo'linib, 100 dan ortiq kichik kanallarga ajraladi..-deya ta'kidlagan. (De Goeje nashri, bet 287-289).

Suv chiqarish uchun yangi noriyalar (g'ildirakli suv ko'taruvchi qurilmalar), choqurlar (yer osti suv yo'llari) va bandlar qurilgan. [8, 157]. Sug'orish tizimlari faqat dehqonchilikda emas, balki shaharlik hayotida ham muhim rol o'ynagan. Ichimlik suvi, hammomlar, hunarmandchilik ustaxonalari uchun suv manbalari zarur bo'lgan. Buxoro va Samarqandda ichki ariq tarmog'i (kichik shox ariq va jo'ylar) mahallalarga suv yetkazib bergan. [16, 69-72]. Sug'oriladigan yerlar hajmi va suvdan foydalanish asosida xiroj solig'i belgilanardi. Soliq miqdori: hosildan 1/5 qism (g'alla uchun), pul ko'rinishida (bog'lar uchun). Suvdan foydalanishda ijtimoiy tabaqalanish ko'zga tashlanardi: yirik yer egalari (dehqonlar) eng yaxshi kanal tarmoqlariga ega bo'lgan. [7, 58]. Sug'orish tizimlarining mukammalligi tufayli paxta, g'alla, meva-sabzavot yetishtirish keng rivojlangan. [12, 165].

Har bir viloyatda *Sahib al-ma* (suv boshlig'i) lavozimi bo'lgan. Suvdan foydalanish tartibi qat'iy belgilangan. [7, 71]. Shuningdek, *Mirab* (suv boshqaruvchisi), uning vazifasi kanallar, ariqlar va sardoblarni nazorat qilish bilan birgalikda sug'orish vaqti va miqdorini belgilash hamda dehqonlar orasidagi suv tortishuvlarini hal qilish bilan shug'ullangan. *Qozi-Qozot* (suv sudyasi) ham bo'lib, uning vazifasi suv huquqlari bo'yicha nizolarni ko'rib chiqadi. Shuningdek, "*Haqq ul-ma*" (suv solig'i) to'lovlarini nazorat qilish bilan ham shug'ullangan. Qarorlar "*Kitob as'siyosa*" (suv qonunchiligi) asosida qabul qilingan. Amirning *Suv Kotibi* asosan, u davlat darajasidagi suv resurslarini hisobga olish, yirik irrigatsiya loyihalari uchun moliyalashtirishni tashkil etishdan ibroat edi. Masalan, Amir Nasr II davrida (914-943) Zarafshon daryosida katta to'g'on qurilishi uchun mablag'lar ajratilgan edi. [18, 156]. *Hisobchi* (Suv Soliqlari Nazoratchisi) vazifalari: sug'oriladigan yerlar uchun soliq (kharaj) yig'ish, *Mirab* hisobotlarini tekshirish asosiy vazifasi bo'ladi. *Qanat Ustasi* (Muhendis) vazifalari: Yer osti kanallari (qanatlar)ni loyihalashtirish va ta'mirlash, yangi sardobalar qurishni nazorat qilish bo'lgan. (Al-Beruniy, Hindiston (Sachau nashri, bet 167-169). *Suv qo'riqchilari* (Haris). Uning vazifasi esa Kanallarni buzilishdan himoya qilish, noqonuniy suv olishni oldini olish bo'lgan. Misol, uchun 947 yilda Samarqandda suv o'g'rilash uchun qo'lga olinganlar qattiq jazolangan.

Amudaryo Somoniylar hukmronligida bo'lgan Xorazm, Buxoro va Qashqadaryo hududlarida asosiy suv manbasi bo'lgan. Bu daryodan chiqarilgan kanal va ariqlar orqali qishloqlar va shaharlar sug'orilgan. [15, 48-49].

Zarafshon daryosi asosan Samarqand va Kesh (Shahrisabz) vohalarini sug'organ. Samarqanddagi Darg'om, Ohalik, Siyob kabi kanallar ushbu daryodan oziqlangan [14,

112-115]. Sirdaryo Farg‘ona vodiysi va uning atrofi uchun asosiy suv manbasi bo‘lgan. Bu yerda qadimiy Shohimardon, Chortoq kabi kanallar faoliyat ko‘rsatgan [2, 72-74].

Tog‘lardan keladigan soylar va buloqlar Hisor, Zarafshon, Turkiston tog‘ tizmalaridan keladigan ko‘plab soylar bahorgi suv manbalari bo‘lgan. Ko‘p joylarda soylar toshdan yasalgan ariq va jo‘ylarga yo‘naltirilgan. Tog‘ etaklarida g‘ovak, suv omborlari qurilgan [5, 95-97]. Yer osti suvlari Buxoro va Nishopurda quduq va koriz (qanot) tizimlari keng foydalanilgan. Ayniqsa Kesh va Marv shaharlari atroflarida koriz tizimi yaxshi rivojlangan edi [10, 55-58].

Sun‘iy suv omborlari Somoniylar davrida suv tanqis bo‘lgan hududlarda to‘g‘onlar va kichik suv omborlari qurilgan. Bunday inshootlar orqali bahorgi sel suvlarini yig‘ib, yozda dalalarni sug‘orishgan [16, 69–71].

Xulosa qilib shuni aytish mumkinki, Somoniylar davri Markaziy Osiyo tarixida irrigatsiya tizimlarining taraqqiy etgan eng muhim bosqichlaridan biri bo‘lib, bu davrda suvdan oqilona foydalanish agrar jamiyatning ijtimoiy-iqtisodiy barqarorligida hal qiluvchi rol o‘ynagan. Asosiy suv manbalari – Amudaryo, Zarafshon, Sirdaryo daryolari, tog‘ soy va buloqlari hamda yer osti suvlaridan keng foydalanilgan. Daryolardan suv chiqarish uchun katta kanal tarmoqlari qurilgan, tog‘ hududlarida esa soy va buloqlar asosida ko‘plab jo‘ylar va ariq tarmoqlari tashkil etilgan. Shuningdek, koriz (qanot) tizimlari va suv omborlari ham foydalanilgan suv resurslarini tejash va doimiy ta‘minlashga xizmat qilgan. Somoniylar suv inshootlarini nafaqat dehqonchilikda, balki Shaharlarda ichimlik suvi, hammomlar, hunarmandchilik uchun ham keng ishlatganlar. Irrigatsiya tizimlarining rivojlanishi Somoniylar davlatchiligi, iqtisodiyoti va madaniy hayotining yuksalishida muhim omil bo‘lgan. Bu tizimlarning aksariyati keyingi asrlarda ham ishlatilganini arxeologik va yozma manbalar tasdiqlaydi. Somoniylar suvdan foydalanish madaniyati, ilmiy va amaliy yondashuvi orqali O‘rta asrlar Markaziy Osiyo sivilizatsiyasi tarixida chuqur iz qoldirgan.

Foydalanilgan manba va adabiyotlar ro‘yxati:

1. Abu Ali Bal‘amiy. Tarikh-I Bal‘ami. – Tehran. 1959. – B.423-425.
2. Aliyev B.G. Drevnie orositelnye sistemy Sredney Azii. – M.: Nauka, 1960. – B. 72–74.
3. Бартольд В.В. Очерки по истории Средней Азии. – Москва, 1947.
4. Бартольд В.В. Туркестан в эпоху монгольского нашествия. – Москва, 1963. – С. 75.
5. Бердиев О. Суғориш тизимлари тарихи. – Т., 1983. – Б. 98–102.
6. Bertels E.E. Rudakiy va uning zamondoshlari. – M., 1950.
7. Bosworth C.E. The Ghaznavids: Their Empire in Afghanistan and Eastern Iran. – Edinburgh, 1963. – P.58.
8. Frye R.N. The Golden Age of Persia. – London: Weidenfeld & Nicolson, 1975. – p.p. 45-47.
9. Gibb H.A.R. The Encyclopaedia of Islam. – Leiden: Brill, 1997. – p.103.
10. Gulyamov Ya.G. Karezlar Sredney Azii. – T.: Fan, 1963. – B. 55–58.
11. Is‘hoqov M. O‘zbekiston tarixi. – T.: O‘zbekiston, 2000.
12. Karimov A., Yusupov R. O‘zbekiston tarixi, 1-kitob. – T., 2014. – 165 b.

13. Muhammad ibn Jarir at-Tabariy. Tarixi Tabariy (Xalifa al-Ma'mun davrida Movarounnahr hokimlari). 32-jild. – B.146-148; E. Yar-Sharter (ed.). The History of al-Tabari. SUNY Press. 1985-2007; D. Powers (tarj.). The Crisis of Early Caliphate. 24-jild. – P.147.
14. Mukhamedjanov A.Kh. Obshchestvenniy stroy Sredney Azii v rannem Srednevekovye. – Moskva, 1974. – B.112–115.
15. Narshaxiy. Buxoro tarixi. – T.: Sharq, 1993. – B. 48–49.
16. Pugachenkova G.A. va Rempel L.I. Goroda Uzbekistana. – Moskva, 1960. – C. 69–72.
17. Sultonov M. O'rta asrlar tarixi. – T.: O'qituvchi, 2005. – B. 132.
18. Utbiy, Tarixi Yaminiy. Reynolds nashri. – B. 156.

MARKAZIY OSIYO SIVILIZATSIYASI TIZIMIDA SOMONIYLAR DAVLATINING O'RNI

Dushamov Jamshidbek Olimoy o'g'li

Nizomiy nomidagi Toshkent Davlat pedagogika
universiteti o'qituvchisi

Annotatsiya: Ushbu maqola Markaziy Osiyo sivilizatsiyasi doirasida Somoniylar davlatining (875–999-yillar) tarixiy va madaniy ahamiyatini atroflicha o'rganadi. Somoniylar davlatining tashkil topishi, ijtimoiy-iqtisodiy tuzumi, boshqaruv shakllari, ilmiy-madaniy yutuqlari va global sivilizatsiyaga ta'siri tahlil qilinadi. Davlatning Buyuk Ipak yo'lidagi strategik o'rni, islom dinining tarqalishiga qo'shgan hissasi va ilmiy merosi alohida e'tibor markazidadir. Rus, o'zbek va ingliz tilidagi ilmiy manbalarga asoslangan maqola Somoniylar davlatining Markaziy Osiyo tarixidagi o'ziga xos o'rni yoritishga xizmat qiladi va uning bugungi kunda dolzarbligini baholaydi.

Kalit so'zlar: *Markaziy Osiyo, Somoniylar, o'rta asrlar, davlatchilik, Buyuk Ipak yo'li, ilm-fan, madaniyat, islom, iqtisodiyot, global sivilizatsiya.*

Annotation: This article explores in detail the historical and cultural significance of the Somo-ni people's state (875-999 BC) within the framework of Central Asian civilization. The organization, socio-economic system, forms of government, scientific and cultural achievements and impact on global civilization of the somonian state are analyzed. The strategic role of the state on the Great Silk Road, its contribution to the spread of Islam and its scientific heritage are a special focus. The article, based on scientific sources in Russian, Uzbek and English, serves to highlight the unique place of the Somonian state in the history of Central Asia and assess its relevance today.

Keywords: *Central Asia, the Samonians, the Middle Ages, statehood, the Great Silk Road, science, culture, Islam, economy, global civilization.*

Kirish. Markaziy Osiyo tarixi o'zining qadimiy an'analari, strategik ahamiyati va jahon sivilizatsiyasiga qo'shgan ulkan hissasi bilan ajralib turadi. O'rta asrlar davrida bu hududda shakllangan davlatlar orasida Somoniylar davlati (875–999-yillar) alohida o'rin tutadi. Buxoro va Samarqandni poytaxt qilgan bu davlat Markaziy Osiyoda davlatchilik an'alarini mustahkamlab, iqtisodiy, ilmiy va madaniy rivojlanishning “oltin davri”ni